

**ENSINO SUPERIOR EM TEMPOS DE COVID-19: PERFIL DISCENTE
ADAPTÁVEL ÀS AULAS REMOTAS**

**HIGHER EDUCATION IN TIMES OF COVID-19: STUDENT PROFILE
ADAPTABLE TO REMOTE CLASSES”**

Armando de Melo Abreu¹
Henrelly Raony da Silva Viana ²

RESUMO: Com a situação da pandemia da COVID-19, diversas mudanças aconteceram no cotidiano das pessoas, na qual se vivem sérios problemas de saúde pública e social, principalmente no setor educacional, este que, necessitou de mudança imediata devido ao distanciamento social. O presente artigo tem como objetivo identificar o perfil do aluno que se adaptou ao ensino remoto e conseguiu adquirir conhecimento em aulas remotas. Para tanto, foi realizada uma pesquisa quantitativa mediante a aplicação de um questionário eletrônico em uma instituição privada localizada em Fortaleza-Ceará. A amostra foi constituída por 459 acadêmicos de diferentes cursos e de forma aleatória. A pesquisa trouxe de forma positiva a aprendizagem de alunos, que conseguiram se adequar estruturalmente com uma renda entre 1,5 e 3 salários mínimos. Destacou-se também uma baixa quantidade de alunos que não possuíam acesso à internet e identificou-se alunos que conseguiram aprender e que recomendam as aulas remotas para o futuro, assim como, foi possível constatar alunos que não conseguiram se adequar.

Palavras-chave: Aulas remotas; Tecnologias na educação; Pandemia.

ABSTRACT: With the situation of the COVID-19 pandemic, several changes have occurred in people's daily lives, in which serious public health and social problems are experienced, especially in the educational sector, which needed immediate change due to social distance. This article aims to identify the profile of the student who adapted to remote learning and was able to acquire knowledge in remote classes. For this purpose, a quantitative research was carried out by applying an electronic questionnaire in a private institution located in Fortaleza- Ceará. The sample consisted of 459 academics from different courses and was randomized. The research brought out the learning of students in a positive way, who were able to adjust structurally with an income between 1.5 and 3 minimum wages. It also highlighted a low number of students who did not have access to the internet and identified students who managed to learn and who recommend the remote classes for the future, as well as students who could not adapt.

Keywords: Remote classes; Technologies in education; Pandemic

1INTRODUÇÃO

A pandemia da COVID-19, também conhecida como SARS COV-2 causada pelo novo corona vírus trouxe um forte impacto na sociedade. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), foram registradas, em 6 de dezembro de 2021, mais de 615.636 mil mortes só no Brasil, e com isso, foram tomadas diversas medidas para a diminuição de casos.

Diante do atual cenário de distanciamento social para conter a proliferação do Covid-19, na qual se vivem sérios problemas de saúde pública e social, muitos obstáculos e desafios surgiram, principalmente no setor educacional, onde necessitou de mudanças imediatas para continuidade de suas atividades.

O ensino superior teve o desafio de inovar e implementar métodos para manter a continuidade do semestre letivo, onde alunos que estavam no ensino presencial, tiveram que se adequar as aulas remotas e dar continuidade em seu trajeto acadêmico, mesmo com limitações de conhecimento informático e dificuldades estruturais.

Na educação, as variáveis aumentam, pois, além dos meios de comunicação virtual ganharem destaque para suprir a necessidade de contato físico e reduzir os riscos à saúde, o maior desafio dentre todos é de fato o aprendizado. Pois exige que o aluno obtenha mais concentração para manter o foco e eliminar as distrações que estão constantemente ao seu redor, como por exemplo: o uso do celular para o acesso à internet concomitante à plataforma de ensino e por vezes o ambiente com movimentação.

O cenário da pandemia e o uso das aulas remotas para continuidade dos estudos inspirou o problema desta pesquisa: Qual perfil de aluno adapta-se ao formato de aulas remotas? O problema de pesquisa possibilitou o objetivo geral identificar o perfil de alunos adaptáveis as aulas remotas, e com os objetivos específicos: I – Descrever o perfil dos alunos em aulas remotas; II – Descrever a estrutura utilizada pelos alunos em aulas remotas.

Para alcançar o objetivo de pesquisa, foi realizada uma pesquisa de natureza quantitativa no qual baseia-se em dados estatísticos para se obter resultados mais precisos. Os dados foram coletados em uma instituição de ensino privada, através de um questionário, disponibilizado no aluno online dos pesquisados, onde ficou disponível por 2 dias, contendo 15 perguntas objetivas.

Esta pesquisa foi organizada em 4 partes, na primeira observamos o referencial teórico composto por temáticas de diferentes autores da área da educação e computação, tais como: Viana, Kaplan, Haenlein, Hodges, Aretio, Apud Pinheiro & Carozzo. Na segunda parte encontramos os procedimentos metodológicos detalhando a construção e os métodos da pesquisa. Na terceira parte encontramos a análise e discussão dos dados, mostrando os resultados e os dados da pesquisa com sua interpretação, por fim as considerações finais.

Contudo, essa pesquisa justifica-se pelo viés educacional, uma vez que, se propõe entender o perfil do aluno que mais se adaptou no ensino remoto devido ao distanciamento social e assim, apresentar os dados para contribuir com estratégias para manutenção do ensino remoto.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A pandemia da COVID-19, também conhecida como SARS COV-2 causada pelo novo corona vírus, trouxe diversos impactos na sociedade. No Brasil o primeiro caso surgiu em 26 de fevereiro de 2020. Desde então, em 6 de dezembro de 2021, confirmaram-se 22.143.091 casos, segundo o Ministério da Saúde, dentre estes, 615.636 mortes. O número de pessoas recuperadas da doença, é de 21.362.553. Com essa situação muitos setores foram afetados e provocou um cenário de incertezas.

A pandemia afetou a economia do país, que vinha se recuperando da crise econômica de 2014 também conhecida como a grande recessão brasileira. Em 30 de março de 2020, pela primeira vez, foi prevista uma retração no Produto Interno Bruto (PIB) para o ano, atrasando mais ainda o fim da crise e a retomada do crescimento. Conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o desemprego bateu recorde em 2021, fechado no primeiro trimestre, atingindo 14,7 milhões de brasileiros. Muitas empresas tiveram que fechar seus estabelecimentos, e em muitos casos trabalhar com redução de funcionários.

Na educação, área de atuação desta pesquisa, uma das medidas de impacto foi a suspensão das aulas presenciais em todas as etapas da educação, com base na Lei n ° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 do governo federal, que fixa, medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, onde com a suspensão das aulas presenciais, o Ministério da Educação, autorizou a implementação das aulas remotas.

O ensino superior teve o desafio de inovar e implementar métodos para manter o aprendizado, onde alunos que estavam no ensino presencial, tiveram que se adequar as aulas remotas e dar continuidade em seu trajeto acadêmico, mesmo com suas limitações e dificuldades estruturais. No entanto, embora as aulas remotas utilize-se do online para proporcionar um ambiente, que possibilite experiências de aprendizagem a distância, ela se diferencia da modalidade de Ensino a Distância (EaD) em termos de características e possibilidades de implicações para a educação. Além disso, nem poderia ser feita tal comparação, uma vez que, as aulas remotas não representam uma modalidade de ensino (VIANA, 2021).

Sabe-se que o EAD tem se tornado cada vez mais comum nas Instituições de Ensino Superior. De acordo com (KAPLAN; HAENLEIN, 2016) EaD é definido como uma modalidade educacional mediada por tecnologias em que professores e estudantes estão separados fisicamente. As atividades de ensino em EaD podem ocorrer de forma síncrona, quando o professor e o estudante estão ao mesmo tempo em aula, e/ou assíncrona, quando ambos realizam suas atividades educacionais em horários diferentes.

É de grande importância, deixar claro que, apesar das atividades presenciais terem sido substituídas temporariamente por aulas remotas, este método, de acordo com a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), é diferente da tradicional modalidade de Educação a Distância (EaD), em que o conteúdo é, na maioria das vezes, assíncrono, ou seja, sem um horário predeterminado, autoinstrucional, e conduzido por tutores. No portal do MEC, possui a seguinte definição para EaD.

A Educação a Distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Esta definição está presente no Decreto 5.622, de 19.12.2005 (que revoga o Decreto 2.494/98), que regulamenta o Art. 80 da Lei 9.394/96 (LDB).

As aulas remotas acontecem de forma síncrona, com a participação do professor em tempo real, podendo responder dúvidas e dialogar com os alunos, seja por vídeo ou chat. Hodges et al (2020) explicam que o trabalho educacional remoto é um trabalho que requer paciência e ao mesmo tempo criatividade, pois, apesar de ser aplicado a distância, deveria preconizar a transmissão em tempo real das aulas, promovendo constante contato

entre educador e estudante. A educação remota refere-se à distância espacial e o que está sendo feito atualmente é um ensino remoto de emergência, que deve ser considerado uma solução temporária para um problema imediato.

Toda a ação paliativa do ensino remoto dar-se pela necessidade de torná-lo o mais semelhante possível ao ensino presencial, uma vez que, esta modalidade possui como principais características o ensino tradicional, onde o professor transmite seu conhecimento através de aulas expositivas, onde necessita da dependência do ambiente físico, para alunos e professores se reunirem. De acordo com Aretio (1994), Apud Pinheiro & Carozzo (2015), o ensino presencial, é o ensino convencional, ou seja, aquele que acontece a partir da comunicação direta entre professor e aluno, em que há a necessidade de os atores do processo de ensino-aprendizagem estarem num mesmo espaço, denominado sala de aula.

Segundo a pesquisa “Observatório da Educação Superior: análise dos desafios para 2021 – 4ª edição”, 55% dos entrevistados preferem o retorno parcial da presencialidade, com aulas em alguns dias da semana e a manutenção do ensino remoto nos demais.

O levantamento foi realizado pela empresa de pesquisas educacionais Educa Insights em parceria com a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). O levantamento foi realizado entre 28 de julho e 4 de agosto, via internet. Foram consultados 668 homens e mulheres que estão matriculados em cursos presenciais, em instituições particulares de ensino superior, em todas as regiões brasileiras.

De acordo com o levantamento inédito, entre os jovens que optam pelo ensino híbrido, 52% afirmam que a prioridade nas atividades em sala deve ser as aulas práticas e 38% responderam que todas as disciplinas deveriam participar do ensino híbrido. Levando em consideração quem se vacinou contra a Covid-19, pelo menos com a primeira dose, 43% considera que todas as aulas podem ser escalonadas e 47% consideram que apenas as práticas devem fazer parte do cronograma. No grupo que ainda não foi imunizado, esses percentuais são de 34% e 56%, respectivamente.

Percebeu-se pela pesquisa apresentada acima que alguns alunos optaram em permanecer parcialmente com o ensino remoto, seja pela situação de pandemia ou pela maneira de ensino. O percentual de alunos que aceitam a proposta híbrida de ensino,

possuem comportamento e estrutura tecnológica que favorecem potencialmente a pessoas de boas condições financeiras, que também tendem a possuir algum tipo de habilidade tecnológica, possuindo bons equipamentos para auxiliar no aprendizado e um bom ambiente para se obter concentração e realizar seus encontros remotos.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

É consensual que não há abordagem metodológica melhor do que outra. Ou seja, o bom método será sempre aquele capaz de conduzir o investigador a alcançar as respostas para suas perguntas. (MINAYO E MINAYO-GÓMEZ, 2003). Para alcançar o objetivo principal e específico foi realizada uma pesquisa de natureza quantitativa no qual baseia-se em dados estatísticos para se obter resultados mais precisos. O autor Kerlinger (1980, p. 353) define a Estatística da seguinte forma:

Estatística é a teoria e método de analisar dados obtidos de amostras de observações com o fim de descrever populações, estudar e comparar fontes de variância, para ajudar a tomar decisões sobre aceitar ou rejeitar relações entre fenômenos e para ajudar a fazer inferências fidedignas de observações empíricas.

Para a realização deste trabalho foi formulada a seguinte questão de pesquisa: Qual perfil de aluno adapta-se ao formato de aulas remotas? O objetivo geral é identificar o perfil de alunos adaptáveis as aulas remotas, e para alcançar tal objetivo, foi traçado os seguintes objetivos específicos: I – Descrever o perfil dos alunos em aulas remotas II – Descrever a estrutura utilizada pelos alunos em aulas remotas.

A amostra de estudo foi feita em uma instituição de ensino superior privada de Fortaleza - CE, contou com a participação de 459 alunos regularmente matriculados, escolhidos de forma aleatória nos cursos das áreas de tecnologia, saúde, letras e jurídico. A amostragem foi feita de maneira online e sem a presença do pesquisador. O instrumento de coleta de informações foi disponibilizado no aluno online dos pesquisados, onde ficou disponível por 2 dias, contendo um questionário com 15 perguntas objetivas.

O questionário foi feito com perguntas referentes as aulas remotas no período da pandemia, buscando obter as respostas de maneira clara e objetiva. Além das informações

peçoais, foram feitas perguntas para que se pudesse saber como foi o acesso à internet, se a mesma tinha boa qualidade e qual dispositivo era utilizado. Foram feitas indagações sobre a adaptação e o uso das ferramentas e atividades remotas. Por fim, buscou-se entender como estava o interesse dos alunos em introduzir as ferramentas digitais no processo ensino aprendizagem e se os alunos recomendariam esse modelo de ensino para os futuros alunos.

Após obter as respostas dos entrevistados, foi feita uma análise estatística descritiva, utilizando o software estatístico IBM Statistical Package for the Social Sciences, que de acordo com (MOREIRA A. MARCOS e ROSA R. S. PAULO, 2007) tem por finalidade descrever o conjunto de dados de que se dispõe e o faz através de tabulações e representações numéricas ou gráficas. Procura sumariar, sintetizar, reduzir, de modo a tornar manipuláveis, as propriedades dos dados que tem como importante diferencial avaliar os dados e fazer previsões sobre o perfil mais adaptável ao ensino remoto.

Além da amostragem fundamentada com base no questionário, esta pesquisa também foi conduzida através de referenciais bibliográficos, no qual, são apresentadas algumas fontes ao longo do trabalho que nortearam a condução e imersão dos temas.

O interesse por esse estudo surgiu após perceber o quanto as aulas remotas viraram uma realidade na vida dos estudantes devido a situação de pandemia em nossa sociedade e o quanto essa inovação tecnológica mudou a forma de estudo para a maioria deles, situação que vem de encontro com Santos (2020) o qual diz que a pandemia e o isolamento tem levado a sociedade a buscar alternativas necessárias para o novo modo de viver, conviver e consumir.

Ao perceber que alguns alunos se adaptaram e outros sentiram bastante dificuldades, surgiu o interesse de descobrir o perfil de alunos que mais se adaptaram ao ensino remoto e os motivos que os fizeram se adaptar mais rápido. Além do interesse pessoal em buscar entender o perfil dos alunos, esta pesquisa também se justifica pelo ponto de vista tecnológico, uma vez que, nem todos alunos tinham fácil utilização ou entendimento do funcionamento tecnológico, e ao se depararem com esse método de ensino diariamente acabaram não se adaptando tão bem e com isso buscou-se melhores métodos através desta pesquisa.

A relevância desta pesquisa justifica-se pelo viés educacional uma vez que se propõe entender o perfil do aluno que mais se adaptou no ensino remoto devido ao distanciamento social e assim, apresentar os dados para os demais para ajudar na adaptação e no aprendizado remoto.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

O questionário utilizado para embasar esta pesquisa contou com 15 perguntas objetivas e durante o período em que ficou disponível, foram alcançados digitalmente 459 graduandos, onde consentiram a utilização dos dados e responderam todos quesitos. A amostra exibiu em maioria dois gêneros, homem cis gênero (46,8%) e mulher cis gênero (44,9%). Entretanto mostrou também que (7,4%) se identificaram como não-binário, (0,7%) mulher transgênero e (0,2%) homem transgênero. A pesquisa abrangeu em sua maior parte, acadêmicos com idade entre 18 e 26 anos (42%), onde o maior número se declarou pardo (54,5%).

Figura 1 – Identificação de gênero

No presente artigo, foi utilizado o alfa de Cronbach, esta que é uma ferramenta

estatística que quantifica, numa escala de 0 a 1, a confiabilidade de um questionário. O coeficiente alfa foi descrito em 1951 por Lee J. Cronbach (CRONBACH, 1951). É um índice utilizado para medir a confiabilidade do tipo consistência interna de uma escala, ou seja, para avaliar a magnitude em que os itens de um instrumento estão correlacionados (CORTINA, 1993).

No estudo em questão, foi utilizado a ferramenta para buscar identificar o perfil do aluno que se adaptou ao ensino remoto. Tendo em vista todos os respondentes, obteve-se um alfa de 0,3 para o questionário, onde é dado como consistência interna razoável, no qual se classifica quando a escala fica entre 0,21 a 0,40.

Estadísticas de confiabilidade

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach com base em itens padronizados	N de itens
,275	,302	15

Figura 2 – Coeficiente alfa de Cronbach

Vale destacar nessa pesquisa que a maioria dos alunos durante as aulas remotas ficaram a maior parte do tempo estudando em casa (95,2%). Quando inqueridos sobre as condições de acesso à internet, a maioria destacou que possuem internet por banda larga com fibra ótica (53,6%) e em relação aos equipamentos tecnológicos utilizados para assistir as aulas e assimilar os conteúdos, a maioria dos estudantes responderam que utilizam smartphone (47,1%) e notebook (42%).

Qual o principal dispositivo de acesso à internet você utiliza?

	Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido Smartphone	216	47,1	47,1	47,1
Notebook	193	42,0	42,0	89,1
Desktop (Computador de Mesa)	43	9,4	9,4	98,5
Tablet	7	1,5	1,5	100,0
Total	459	100,0	100,0	

Figura 3 – Dispositivos utilizados para o acesso à internet

Quando questionados sobre o ambiente de estudo durante as aulas, 40,7% responderam que conseguiam se concentrar e aprender todo o conteúdo. Destes, 16,6% possuíam a faixa etária de 18-26 anos, com renda de até 1,5 salário mínimo (17,2%) e com uma qualidade de internet razoável para estudar (18,1%). Assim, estes alunos que se adaptaram possuíam um local reservado para estudo, algum conforto, com baixa ou sem movimentação contínua de pessoas, no qual os deixavam mais a vontade para estudar sem interrupções e conseguir se concentrar e aprender durante as aulas.

No ambiente de estudo durante as aulas remotas:

	Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido				
Consigo me concentrar e entender todo o conteúdo	187	40,7	40,7	40,7
Consigo me concentrar mas não consigo entender o conteúdo	80	17,4	17,4	58,2
Não consigo me concentrar, pois o ambiente tem grande movimentação de pessoas e não consigo aprender	128	27,9	27,9	86,1
Possui grande movimentação de pessoas, mas consigo me concentrar e entender o conteúdo	64	13,9	13,9	100,0
Total	459	100,0	100,0	

Figura 4– Ambiente de estudo durante as aulas remotas

Um dos questionamentos na pesquisa destacou-se por comprovar-se contrário a afirmação de (FELIZOLA, 2011) que diz que apesar do desenvolvimento e expansão das tecnologias da informação e comunicação percebe-se ainda que poucos têm acesso à internet e as suas tecnologias, ocasionando desigualdades na medida em que apenas alguns são beneficiados e outros ficam distanciados do progresso. Uma vez que, a amostragem apresentou um resultado de que apenas 1,5% dos entrevistados não tinham acesso a internet e que os alunos que conseguiram assimilar os conhecimentos das disciplinas possuem renda familiar entre 1,5 à 3 salários mínimos (53,6%) dos

entrevistados.

Por mais que o resultado da amostragem tenha sido de somente 1,5% de alunos que não possuem acesso a internet, ainda assim foge muito da realidade no Brasil. Uma pesquisa feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no final de 2019, mostra que 4,3 milhões de estudantes brasileiros não tinham acesso a internet e entraram na pandemia com essa dificuldade. Seja por falta de dinheiro para contratar o serviço ou por indisponibilidade do serviço nas regiões que viviam.

No que se refere as dificuldades no período das aulas remotas, percebeu-se com a combinação de variáveis que uma porcentagem de 6,3% não conseguiu assimilar bem os conteúdos durante esse período e os principais motivos foram: não conseguir aprender utilizar as ferramentas/atividades remotas (4,5%), não conseguir se concentrar no ambiente de estudo, pois existiam grande movimentação de pessoas (27,9%), internet com péssima qualidade (3,1%), e com essas possíveis circunstâncias não recomendariam esse modelo de ensino para novos alunos (20,3%).

Dificuldades apresentadas que vão de acordo com Godoi et al. (2020), que relata que existem diversos desafios relacionados ao ensino remoto neste período de pandemia, tais como: a adaptação e flexibilização em relação a uma nova forma de ensino e aprendizagem e utilização das ferramentas tecnológicas para o ensino, o que gera sentimento de insegurança, dúvidas e sobrecarga de trabalho.

Figura 5 – Recomendação dos alunos após a experiência no ensino remoto

Inicialmente imaginava-se que o perfil teria como requisitos pessoas com boas condições financeiras, devido a facilidade de possuir melhores ferramentas tecnológicas. Pensamento este que iria de encontro com WAISELFISZ e LÁPIS (2007) que relata que as desigualdades socioeconômicas que caracterizam o Brasil determinam fortemente as condições de acesso aos benefícios das modernas tecnologias da informação.

Porém com base nos descritos acima e diante dos resultados apresentados após obter-se as respostas do questionário, um potencial perfil do aluno que mais se adaptou ao ensino remoto durante a pandemia pode ser descrito: homem cis gênero (42,8%) , se declara de raça parda (21,8%) , tem idade entre 18 e 26 anos (41,6%) e possui renda de 1,5 a 3 salários mínimos (39,7%). Percebeu-se que os alunos da instituição objeto de estudo da pesquisa que tinham um melhor ambiente de estudo conseguiram aprender e evoluir durante o ensino remoto (17,9%), mostrando ser um dos diferenciais para uma boa aprendizagem. Percebeu-se a relação dessas características através das respostas dos entrevistados, no qual responderam de maneira positiva as perguntas se os mesmos conseguiram assimilar o conteúdo, e se também recomendariam o ensino remoto para futuros alunos.

Qual o seu grau de aprendizagem através do ensino remoto? * No ambiente de estudo durante as aulas remotas: Tabulação cruzada

			No ambiente de estudo durante as aulas remotas:				Total
			Consigo me concentrar e entender todo o conteúdo	Consigo me concentrar mas não consigo entender o conteúdo	Não consigo me concentrar, pois o ambiente tem grande movimentação de pessoas e não consigo aprender	Possui grande movimentação de pessoas, mas consigo me concentrar e entender o conteúdo	
Qual o seu grau de aprendizagem através do ensino remoto?	Não consegui aprender nada	Contagem	15	5	5	4	29
		% do Total	3,3%	1,1%	1,1%	0,9%	6,3%
	Aprendi pouco, sinto dificuldades	Contagem	75	29	39	20	163
		% do Total	16,3%	6,3%	8,5%	4,4%	35,5%
	Aprendi bastante e venho evoluindo	Contagem	82	39	71	34	226
		% do Total	17,9%	8,5%	15,5%	7,4%	49,2%
	Aprendi bastante e tenho conseguido me destacar	Contagem	15	7	13	6	41
		% do Total	3,3%	1,5%	2,8%	1,3%	8,9%
Total		Contagem	187	80	128	64	459
		% do Total	40,7%	17,4%	27,9%	13,9%	100,0%

Figura 6– Grau de aprendizagem em relação ao ambiente de estudo

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos resultados obtidos nesta pesquisa é perceptível que o cenário atual da

educação, assim como outras áreas, passarão por diversos desafios e dificuldades. Cenário este, onde os alunos mostraram que mesmo mediante as diversidades, é possível se adaptar e aprender em diferentes maneiras de ensinamentos.

Diante dos resultados apresentados na pesquisa um potencial perfil do aluno que mais se adaptou ao ensino remoto durante a pandemia pode ser descrito: homem cis gênero (42,8%) , se declara de raça parda (21,8%) , tem idade entre 18 e 26 anos (41,6%) e possui renda de 1,5 a 3 salários mínimos (39,7%). Percebeu-se que os alunos da instituição objeto de estudo da pesquisa que tinham um melhor ambiente de estudo conseguiram aprender e evoluir durante o ensino remoto (17,9%).

O ensino através das aulas remotas mostrou que a educação pode se tornar cada vez mais ampla, e que apesar de uma determinada porcentagem ainda sentir dificuldades, podem ser feitas melhorias e capacitação das ferramentas digitais para que haja um maior avanço no ensino. De certo, a educação ainda passará por diversas mudanças impactadas pela constante evolução da tecnologia e o perfil encontrado neste momento também poderá vir a se modificar.

Conforme o coeficiente de cronbach houve uma consistência interna razoável, este resultado é aceitável para a presente pesquisa, porém, uma adequação e amplitude do questionário, talvez, pudesse elevar a consistência das informações capturadas, além disso, um estudo qualitativo também possibilitaria a extração de sensações nas experiências de aprendizagem vivenciadas pelos alunos em aulas remotas, isso contribuiria para apresentar profundos resultados que agregam valor a identificação do perfil adaptável às aulas remotas.

REFERÊNCIAS

ARETIO, L. G. La Educación a distancia: de la teoría a la práctica. Barcelona: Ariel, 1994.

CORTINA, J. M. What is coefficient alpha? An examination of theory and applications. *Journal of Applied Psychology*, v. 78, p. 98-104, 1993.

CRONBACH, L. J. Coefficient alpha and the internal structure of test. *Psychometrika*, 1951.

FELIZOLA, P. A. M. O direito à comunicação como princípio fundamental: internet e participação no contexto da sociedade em rede e políticas públicas de acesso à internet no Brasil. *Revista de Direito, Estado e Telecomunicações*, v. 3, n. 1, p. 205-280, 2011.

GODOI, M.; KAWASHIMA, L. B.; GOMES, L. A.; CANEVA, C. O ensino remoto durante a pandemia de covid-19: desafios, aprendizagens e expectativas dos professores universitários de Educação Física. *Research, Society and Development*, v. 9, n. 10, p. e4309108734-e4309108734, 2020. HODGES, Charles et al. As Diferenças entre o Aprendizado Online e o Ensino Remoto de Emergência. *Revista da Escola, Professor, Educação e Tecnologia*, Recife, v. 2, p. 1-12, abr. 2020.

KAPLAN, A. M.; HEANLEIN, M. Higher education and the digital revolution: About MOOCs, SPOCs, social media, and the cookie monster. *Business Horizons*, Indiana, v. 59, n. 4, p. 441-450, July-Aug. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2016.03.008>. Acesso em: [data de acesso].

KERLINGER, Fred N. *Metodologia da pesquisa em ciências sociais*. São Paulo: EPU/EDUSP, 1980.

LANDIS, J.R.; KOCH, G.G. The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, v. 33, p. 159, 1977.

MINAYO, M. C. S. (Org.). *Pesquisa Social: teoria, método e criatividade*. 18. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

MOREIRA, M.A.; ROSA, R. Da Silva. Uma Introdução à Pesquisa Quantitativa em Ensino. Porto Alegre, 2007.

PINHEIRO-CAROZZO, N. P.; CAROZZO-TODARO, M. E. Como a Educação a Distância pode Contribuir com a Educação Presencial?. EaD em FOCO, v. 5, n. 2, 2015. Disponível em: <http://eademfoco.cecierj.edu.br/index.php/Revista/article/view/266>. Acesso em: [data de acesso].

SANTOS, Boaventura de Souza. A cruel Pedagogia do Vírus. Coimbra: Almedina, 2020.

WASELFISZ, Julio Jacobo; LÁPIS, Borracha. Mapa das desigualdades digitais no Brasil. UNESCO Brasil, 2007.